

DIAGNOSE DE QUELQUES HYBRIDES DU GENRE *OPHRYS* (ORCHIDACEAE) DU BASSIN MEDITERRANEEN OCCIDENTAL (2ème PARTIE)

par R. SOCA (Saint-Martin de Londres)

Mots-clés: *Ophrys*, Italie, Occitanie

Résumé: Nous relatons ici la suite d'observations effectuées au cours des printemps 1993 et 1995. Nous proposons huit nouvelles combinaisons hybrides du genre *Ophrys* (Orchidaceae).

Summary: We relate here the continuation of the observations undertaken in the course of springs 1993 and 1995. We propose new eight hybrid combinations in the genus *Ophrys* (Orchidaceae).

Riassunto: Resoconto sulle osservazioni fatte nelle primavere del 1993 e del 1995. Proponiamo otto nuove combinazioni riguardando gli ibridi del genere *Ophrys* (Orchidaceae)

1- *Ophrys x samuelii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys drumana Delforge x *O. scolopax* Cavanilles.

Descriptio: *planta 28 cm alta, procera; folia basalia: 6; bracteae duplo longiores quam ovarium; flores: 5; sepala oblonga, rosea cum nervura viridi; petala oblonga, rosea, villosa, recurvata; labellum integrum, castaneum, elongatum, marginibus recurvatis, densis pilis cinctum; macula amplissima, rubro-purpurea, fulgens, glabra; gibbae interiore glabrae; labelli appendix satis magna, obscure tridentata; cavum stigmaticum brunneum; pseudo-oculi nigri; connectivum acuminatum; moles polliniferae luteae. Floret maio.*

Terra typica: Gallia, Ardèche; Valvignières

Holotypus: 15.05.1993 in herb. P. RABAUTE sub n° RS 93.505.

Etymologia: *Ex nomine* Jacques SAMUEL, *hybrida dicitur.*

Icon.: Fig. 1

Description: Plante de 28 cm de haut, élancée; 6 feuilles basales; bractées deux fois plus longues que l'ovaire; 5 fleurs; sépales oblongs, de couleur rose avec une nervure centrale verte; pétales oblongs, rose vif, veloutés, récurvés; labelle entier, allongé, brun à bords récurvés, bordé d'une importante pilosité; macule rouge pourpre brillante et glabre, très grande, occupant les deux tiers du labelle à partir de sa base, attachée à la base du labelle; gibbosité légèrement marquée, glabre vers l'intérieur; appendice assez grand, obscurément tridenté; cavité stigmatique brune, pseudo yeux noirs; connectif acuminé; masses polliniques jaunes; floraison en mai

Discussion: Hybrides découverts par Bastian RICHARD en trois stations lors de prospections cartographiques avec Thierry PAIN en 1993. En 1994 est venue s'ajouter une nouvelle station; toutes revues en belle floraison en mai 1995 et en mai 1996.

2- *Ophrys x geniezii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys archipelagi Gözl & Reinhard x *O. incubacea* Bianca

Descriptio: *planta 30 cm alta; folia basalia: 5; sepala oblonga, roseo-viridiscientia; petala lutea, oblonga, erecta, marginibus leviter undulatis; labellum integrum, castaneum, convexum, marginibus recurvatis; gibbae mediocriter signatae, pubescentia cinctae; macula magna, divisa, griseo-caerulea, glabra, fulgens, cum ramusculis ad basim labelli;*

labelli appendix flavo-viridis, triangulata, in distincta lacinia inclusa; cavum stigmaticum nigrum; pseudo-oculi nigri; connectivum obtusum; moles polliniferae luteo-aurantiacae. Floret aprili.

Terra typica: Italia, Puglia (Foggia), N-E Mattinata, loco dicto Mattinatella, alt. 130 m.

Holotypus: 6.04.1993. In herb. P. RABAUTE sub n° RS 93.406

Etymologia: *Ex nomine* Phillipe GENIEZ, *hybrida dicitur.*

Icon.: Fig. 2.

Description: Plante de 30 cm de haut, élancée; 5 feuilles basales; épi allongé; 5 fleurs; sépales oblongs d'un rose verdâtre; pétales jaunes, oblongs, dressés, les bords ondulés; labelle brun rougeâtre entier, convexe avec les marges récurvées; gibbosité vaguement marquée, pubescentes; macule grande et divisée, bleu cendré, glabre et brillante avec des ramifications à la base du labelle; appendice jaune verdâtre, petit, triangulaire, inséré dans une échancrure nette; cavité stigmatique noire, avec pseudo-yeux noirs; connectif obtus; masse polliniques jaune orangé; floraison: avril.

Coteau pentu très riche visité le 6 avril 1993, le 11 avril 1995 et le 13 avril 1996. Nous y avons noté la présence d'un exemplaire d'*Ophrys sicula* apochrome, de deux de l'hybride *Ophrys fusca* s.l. x *O. sicula*. C'est aussi le locus classicus d'un autre hybride d'*Ophrys*: *Ophrys incubacea* x *O. sicula* (*Ophrys x piscina mattinatellae* R. Kohlmüller) dont nous avons vu une quarantaine d'exemplaires.

3. *Ophrys x lewinii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys archipelagi Gözl & Reinhard x *O. aëstrifera* Steven in Marschall von Beberstein

Descriptio: *Planta 25 cm alta; folia basalia: 5; spica elongata; flores: 5; sepala rosea, angusta, elongata; petala rosea, triangulata, elongata, marginibus leviter undulatis, ciliis cincta; labellum trilobum, castaneum, paulum compressum, brevibus pilis cinctum, lobis lateralibus magnis, pilosis, gibbosis; macula brunneo-caerulea, cinerea; divisio major labelli media sita; labelli appendix flavo viridis, tridentata; cavum stigmaticum nigrum; pseudo-oculi nigri; connectivum leviter acuminatum; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.*

Terra typica: Italia, Puglia (Poggia), Peschici, alt. 160 m.

Holotypus: 11.04.1995. In herb. P. RABAUTE sub. N° RS 95.411.

Etymologia: *Ex nomine* Jean Marc Lewin, *hybrida dicitur.*

Icon.: Fig. 3

Description: Plante de 25 cm de haut, élancée; 5 feuilles basales; épi allongé; 5 fleurs; sépales roses, étroits, longs; pétales roses, triangulaires allongés, les bords ondulés; labelle brun rougeâtre entier, convexe avec les marges récurvées, gibbosité vaguement marquée, pubescentes; macule grande et divisée, bleu-brunâtre cendré, glabre et brillante avec des ramifications à la base du labelle; appendice jaune verdâtre, petit, triangulaire, inséré dans une échancrure

nette; cavité stigmatique noire, pseudo-yeux noirs; connectif obtus; masses polliniques jaune orangé; floraison: avril.

Une station très riche, surplombant le cimetière de Peschici qui depuis 5 ans est voué à la destruction: construction d'immeubles, coulées de béton, etc.

4. *Ophrys x bonnyiorum* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys sipotensis Lorenz & Gembaradt x *O. tenthredinifera* Willd.

Descriptio: *Planta 28 cm alta; folia basalia: 5; spica elongata; flores: 5; sepala concava, fere tam lata quam longa, rosea cum nervura viridi in centro; petala roseo-rubicunda, triangulata, elongata, marginibus leviter undulatis ciliatisque; labellum nigricans, integrum, quadrangulatum, leviter gibbosum, ex omni parte castaneis pilis tectum; macula caerulea, nigricans, parva, duas lineas X figurantes ad labelli basim formans; labelli appendix flavo-viridis, triangulata, ante erecta, in distincta lacinia inclusa; cavum stigmaticum nigrum; pseudo oculi nigri; connectivum breve; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.*

Terra typica: Italia, Puglia (Foggia), s.-w. de Manfredonia, loco dicto Posta di Scarpetta, alt. 45 m.

Holotypus: 08.04.1993. In herb. P. RABAUTE sub n° RS 93.408.

Etymologia: Ex nomine Colette et Alain BONNY, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 4.

Description: Plante de 28 cm de haut; 5 feuilles basales; épi allongé; 5 fleurs; sépales roses, concaves, presque aussi larges que longs; pétales rose rougeâtre, triangulaires allongés, les bords ondulés et ciliés; labelle brun foncé, entier, quadrangulaire, convexe, légèrement gibbeux, entièrement recouvert d'un velours brun rougeâtre assez long; macule petite, bleu noirâtre composée de deux lignes, un peu en forme d'X à la base du labelle; appendice vert jaunâtre, triangulaire, dirigé vers l'avant, inséré dans une échancrure nette; cavité stigmatique noire avec pseudo-yeux noirs; connectif court; masses polliniques jaunes; floraison: avril.

Opuntiaie très fournie, dans laquelle les Orchidées prospèrent à merveille, visitée le 28 avril 1991, le 8 avril 1993, le 12 avril 1995 et le 14 avril 1996. Une route à quatre voies a partagé le site en deux. Autres Orchidées qui ont été vues: *Barlia*, *Orchis collina*, *O. papilionacea*, deux espèces de *Serapias*, sept espèces d'*Ophrys* ainsi que trois exemplaires de l'hybride *Ophrys incubacea* x *O. sipotensis* et trois exemplaires de l'hybride *Ophrys sipotensis* x *O. tenthredinifera*.

5. *Ophrys x coulotii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys garganica O. & E. Danesch x *O. parvima-*
culata (O. & E. Danesch) Paulus & Gack

Descriptio: *Planta 25 cm alta; folia basalia: 5; spica elongata; flores: 6; sepala roseo viridia, oblonga; petala brunneo-aurantiaca, triangulata, elongata, marginibus valde undulatis ciliatisque; labellum castaneo fusco, integrum, quadrangulatum, convexum, in apice marginibus reflexis et superiore parte castaneum, satis dense velutinum; macula similiter O. parvima-*
culata X formans, paulum elongata; labelli appendix viridis, lata, satis magna; cavum

stigmaticum brunneum; pseudo oculi nigri; connectivum obtusum; moles polliniferae luteae. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Puglia (Taranto). Garrigue; petite route entre la route Mottola-Crispiano et la route Mottola-Martina Franca en direction de Noci.

Holotypus: 13.04.1993. In herb. P. RABAUTE sub n° RS 93.407.

Etymologia: Ex nomine Pierre COULOT, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 5.

Description: Plante de 25 cm de haut; 5 feuilles basales; épi allongé; 6 fleurs; sépales rose pourpre lavés de vert; pétales brun orangé, triangulaires, allongés, les bords ondulés et ciliés; labelle brun foncé, entier, quadrangulaire, convexe, à bords sommitaux réfléchis, à épaulements bruns couverts d'un velours assez long; macule petite, semblable à celle d'*Ophrys parvima-*
culata, légèrement allongée; appendice verdâtre, large et assez grand, triangulaire, dirigé vers l'avant; cavité stigmatique brune avec pseudo yeux noirs; connectif obtus; masses polliniques jaunes; floraison en avril.

Garrigue très riche sur laquelle ont été vus en 1993, en 1995 et en 1996: *Serapias politisii*, trois espèces d'*Orchis*, neuf d'*Ophrys* ainsi que trois exemplaires de l'hybride *Ophrys x mammanarica* P. & C. Delforge (*Ophrys bombyliflora* x *O. tarentina*), trois exemplaires de l'hybride *Ophrys x cosentina* nociana Baumann H. & Künkele (*Ophrys apulica* x *O. parvima-*
culata) et un exemplaire de l'hybride *Orchis x yvesii* Verguin (*Orchis papilionacea* x *O. picta*).

6. *Ophrys x melkii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys explanata (Locajono) Delforgue x *O. incubacea* Bianca

Descriptio: *Planta 25 cm alta; folia basalia: 5; spica globosa; flores: 4; sepala albo-viridia, oblonga; petala roseo-viridescens, elongata, marginibus parallelibus leviter undulatis; labellum integrum, triangulatum, leviter convexum, pilis brevibus cinctum; macula caerulea, glabra, fulgens, albomarginata, in labelli medio sita, cum duabus lineis ad labelli basim; labelli appendix flavo viridi, parva, triangulata, in distincta lacinia inclusa; cavum stigmaticum nigrum; pseudo-oculi nigri; connectivum leviter acuminatum; moles polliniferae luteo-aurantiaca. Floret: aprili.*

Terra typica: Italia, Sicilia (Enna) Pinède sur sable; Piazza Armerina > Barrafranca; au Nord de la Montagna di Marzo.

Holotypus: 15. 04. 1995. In herb. P. RABAUTE, sub n° RS 95.422.

Etymologia: ex nomine Frédéric Melki, hybrida dicitur.

Icon.: Fig. 6.

Description: Plante de 25 cm de haut; 5 feuilles basales; épi allongé; 4 fleurs; sépales blanc verdâtre oblongs; pétales roses lavés de vert, allongés à bords parallèles ondulés; labelle brun, entier, d'aspect triangulaire convexe, entouré d'une pilosité assez courte; macule grande, glabre et bleue, entourée d'une ligne blanche, située au centre du labelle et reliée à la base du labelle par deux lignes; appendice jaune verdâtre, petit, triangulaire, inséré dans une

Fig. 1: *Ophrys X samuelii*; fig. 2: *Ophrys X geniezii*; fig. 3: *Ophrys X lewinii*;
fig. 4: *Ophrys X bonnyiorum*; fig. 5: *Ophrys X coulotii*; fig. 6: *Ophrys X melkii*;
fig. 7: *Ophrys X galesii*; fig. 8: *Ophrys X estacensis*

échancrure nette; cavité stigmatique noire; pseudo yeux noirs; connectif légèrement acuminé; masses polliniques jaune orangé; floraison: avril.

Très beau vallon assez retiré de la civilisation; la présence de plus d'un millier d'*Ophrys explanata* rend le lieu encore plus attrayant. Autres orchidées qui ont été vues: *Barlia*, deux espèces d'*Orchis*, deux espèces de *Serapias*, treize espèces d'*Ophrys* ainsi qu'un exemplaire d'*Ophrys x lyrata* H. Fleischmann (*Ophrys bertolonii* x *O. incubacea*), deux exemplaires d'*Ophrys x inzegae* (Todaro) Nyman (*Ophrys explanata* x *O. tenthredinifera*) et une population très intéressante de plus d'une centaine de plantes intermédiaires entre *Ophrys bertolonii* et *O. explanata*.

7. *Ophrys x galesii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys oxyrrhynchos Todaro x *O. sphegodes* Miller
Descriptio: *Planta 14 cm alta; folia basalia : 4; folia caulina: 4; spica elongata; flores: 3; sepala viridia ovala, elongata; petala viridia roseo suffusa, ovala-triangulata, ciliis cincta; labellum rubro-testaceum, integrum, quadrangulatum, convexum, pilis satis brevibus cinctum; macula violaceo-metallico, parva, X formans ad labelli basim, albomarginata; labelli appendix flavo-viridis, ante erecta;*

cavum stigmaticum brunneum; pseudo oculi olivacei; connectivum leviter acuminatum; moles polliniorum luteae. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Sicilia (Ragusa), loco dicto C.D. Zotte, Valle Fiume Dirillo (S Pietro).

Holotypus: 16.04.1995. In herb. P. RABAUTE sub n° RS 95. 427.

Etymologia: *ex nomine* Rosario Galesi, *hybrida dicitur.*

Icon.: fig. 7.

Description: Plante de 14 cm de haut; 4 feuilles basales; 4 feuilles caulinaires; épi allongé; 3 fleurs; sépales verts, ovales, allongés; pétales verts lavés de rose, ovales triangulaires à bords ciliés; labelle de couleur brique vineux, entier, quadrangulaire, convexe, entouré d'une pilosité assez courte; macule glabre de couleur violet métallique entourée d'une ligne blanche, située à la base du labelle; appendice jaune verdâtre quadrangulaire appointé dirigé vers l'avant et légèrement vers le haut; cavité stigmatique brune; pseudo yeux vert olivâtre; connectif légèrement acuminé; masses polliniques jaunes; floraison: avril.

Cette colline a été préparée pour la culture d'arbres. Le paysage présente un aspect d'escalier de

géant, mais ce sont les orchidées qui l'envahissent. Y ont été vus en plus des trois exemplaires d'*Ophrys x galesii*: *Aceras*, *Barlia*, deux espèces d'*Orchis*, deux espèces de *Serapias*, huit espèces d'*Ophrys* ainsi que trois autres hybrides: un exemplaire d'*Orchiaceras bivonae*, deux exemplaires d'*Ophrys x lanzae* G. Keller (*Ophrys lunulata* x *O. sphegodes*), un exemplaire d'*Ophrys lutea* x *O. sicula*.

8- *Ophrys x estacensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench x *O. splendida* Gözl et Reinhard

Descriptio: *planta 30 cm alta; folia basalia: 5; spica elongata; flores: 5; sepala ovata, rosea cum nervura viridi; petala rosea luteo suffusa, triangulata elongata, erecta, ciliatis marginibus; labellum brunneo fusco, integrum, valde convexum, pilis satis longe cinctum, glabris luteisque marginibus, mediocriter gibbosum; macula magna, divisa, brunneo-cinerea, glabra, fulgens, albida linea cincta, cum ramusculis ad basim labelli; labelli appendix flavo viride, vix tridentata, in mediocri lacinia inclusa; cavum stigmaticum nigrum; pseudo-oculi nigri; connectivum obtusum; moles polliniorum luteae. Floret: aprili.*

Terra typica: Gallia, Lavera (Bouches-du-Rhône), loco dicto Ponteau, alt. 52 m.

Holotypus: 30. 04. 1994. In herb. P. RABAUTE sub n° RS 94. 402

Etymologia: *ex nomine* Massif de l'Estaque (Bouches-du-Rhône) lieu où Gil et Christiane SCAPPATICCI ont découvert cet hybride en 1994.

Icon.: fig. 8

Description: Plante de 30 cm de haut, élancée; 5 feuilles basales; épi allongé; 5 fleurs; sépales ovales roses avec nervure verdâtre; pétales dressés, triangulaires allongés, rose suffusés de jaune, les bords ciliés; labelle brun foncé entier arrondi convexe, entouré de poils assez longs, la marge glabre et jaune, gibbosités vaguement marquées; macule grande et divisée, brune cendrée, glabre et brillante entourée d'une ligne blanchâtre, avec des ramifications à la base du labelle; appendice jaune verdâtre vaguement tridenté, inséré dans une légère échancrure; cavité stigmatique noire, avec pseudo yeux noirs; connectif

obtus; masses polliniques jaunes; floraison: fin avril.

Quatre exemplaires de cet hybride d'*Ophrys* ont été découverts par Gil et Christiane SCAPPATICCI (Lyon), en 1995. En 1996 ce sont sept exemplaires qui ont été revus en floraison en compagnie de *Barlia*, d'*Ophrys fuciflora*, d'*O. passionis*, d'*O. provincialis* et d'*O. splendida*, au milieu du complexe pétrochimique de Lavéra.

Discussion

Aucun de ces hybrides n'a posé de problème de reconnaissance, tous présentant les caractères morphologiques intermédiaires des parents présumés.

Remerciements:

Rosario GALESI (Niscemi), Philippe GENIEZ (Montpellier), Jean-Marc LEWIN (66 Reynès), Frédéric MELKI (Montpellier), Philippe RABAUTE (Montpellier), Gil et Christiane SCAPPATICCI (Lyon) et André TERRISSE (Sainte-Marie-de-Ré) qui a accepté de revoir les diagnoses latines.

Bibliographie

CAMUS E. & CAMUS A., 1929.- Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen. 559 p., éd. P. Lechevalier, Paris.

DANESCH O. & E., 1972.- Orchideen Europas. *Ophrys* Hybriden. 271 p., Hallwag, Bern und Stuttgart.

DE LANGHE & D'HOSE, 1989.- Les orchidées de Sicile. Prospections faites en 1975, 1983 et 1985 dans la partie sud-est de l'île.- *Bull. Soc. roy. Belgique*, 118 (1): 68-78.

DUTHILLEUL P. & MARTIN R., 1994.- L'Orchidophile, 113: 198.

LORENZ R. & GEMBARDT C., 1987.- Die Orchideenflora des Gargano (Italien) - Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt «Kartierung der mediterranen Orchideen».- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Würt.*, 19 (3): 385-756.

SOCA R., 1996.- Hybrides d'*Ophrys*, 3e éd., 97 p., chez l'auteur.

Romieg SOCA
7, route des Cévennes
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES.